

ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНING ИLMИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Cho'liboyev Xushnudbek Ulug'bek o'g'li

Ulkanboyev Toxirjon Olimjon o'g'li

Mamajanov Nasrulloh To'lqinjon o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurilish

instituti, "Arxitektura (turlari)" yo'nalishi sirtqi ta'limi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11618234>

Таълим-тарбия жараёнининг ташкилотчиси ва бошқарувчиси бўлган ўқитувчиларнинг касбий педагогик тайёргарлигини, хусусан, илмий-методик тайёргарлик даражасини ошириш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Маълумки, таълим мазмунининг янгиланиши, ўқитиш воситалари, методлари ва шакллари янгиланишига олиб келади. Узлуксиз таълим тизимида педагогик фаолият кўрсатаётган "Тасвирий санъат" ўқитувчиларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, педагогика олий ўқув юртларида педагог кадрларни тайёрлаш жараёни мазмуни таълим муассасаларидаги янги таълим мазмунига мос ҳодда ўзгариши, ўқитиш жараёни эса мазкур ўзгаришларга мос ҳолда ташкил этилиши, бир сўз билан айтганда, педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институтлари ва ўқитувчилар тайёрладиган педагогика олий ўқув юртлари ўз фаолиятларини қайта кўриб чиқиши зарур.

Бунинг учун, аввало, педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш жараёни учун тайёрланган Давлат талаблари, педагогика олий ўқув юртларида тайёрланадиган тасвирий санъат ўқитувчилари учуи тузилган давлат таълим стандартлари ва меъёрий ҳужжатлар давр талабларини ўзида тўлиқ ифода этган бўлиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси узлуксиз таълим стандартларининг давлат тизимида мансуб педагогика олий ўқув юртларида 5110800 – "Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси" таълим йўналиши бўйича бакалаврларнинг тайёргарлик даражаси ва зарурий билимлар мазмунига қўйиладиган талаблар ишлаб чиқилган.

Мазкур меъёрий ҳужжатда "Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси" йўналишининг умумий тавсифи, йўналишининг зарурий мазмуни ва бакалаврларнинг тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар, таълим дастурининг мазмунн ва тузилмаси, уни амалга ошириш йўллари, бакалавр тайёрдаш сифатини назорат қилиш, эслатмалар ва иловалар берилган.

Ушбу ҳужжат таҳлили "Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси" йўналишининг умумий тавсифи бўлимида бакалаврларни тайёрлашнинг қонуний негизлари, касбий фаолият доираси ва объектлари тавсифи касбий мосланувчанлик ва таълимни давом эттириш имкониатлари, зарурий таълим мазмуни ва бакалаврларнинг тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар қисмида эса бакалаврларнинг тайёргарлигига қўйиладиган умумий малака талаблари, фан блоклари ва умумкасбий фанлар блоки бўйича бакалаврларнинг билим, кўникма ва малакаларига қўйиладиган талаблар берилганлигини кўрсатди.

Мазкур талабларни амалга ошириш таълим-тарбия жараёнида педагогик технологиялар хусусий методика даражасида қўлланилади. Ўқитувчи ушбу жараёни

ташқил этиши ва бошқариши учун муайян методик билим, кўникма ва малакаларга эга бўлиши зарур. Мазкур методик билим, кўникма ва малакалар ўқитувчининг илмий-методик тайёргарлигининг ажралмас қисми саналади, Таҳлил этилаётган ҳужжатда илғор педагогик технологиялар бўйича талаблар берилган бўлиб, мазкур талаблар илмий-методик тайёргарликка қўйилган талаблардан ажратиб кўрсатилган ва умумий характерга эга.

Юқорида педагогик технологилар таълим-тарбия жараёнига хусусий методика даражасида қўлланиши кайд этилган эди, демак талаблар ҳам Хусусий методика даражасида қўйилиши ва илмий-методик тайёргарлик таркибидан ўрин олиши лозим. Шу мақсадда ўқитувчининг педагогик фаолиятига қўйилган асосий талаблар асосида тасвирий санъат ўқитувчисидан талаб этиладиган илмий-методик тайёргарлик аниқланди.

Олий таълим муассасаларида тасвирий санъат фанини ўқитиш жараёнига қўйиладиган талаблар ва ўқитувчидан талаб этиладиган илмий-методик тайёргарлик даражаси ўртисидага узвийлик қуйидаги жадвалда берилган.

Мазкур жадвал таҳлил этилса, ўқитиш жараёнига қўйилган умумий талабларни амалга ошириш тасвирий санъат ўқитувчисининг муайян даражадаги илмий-методик тайёргарлигини талаб этилишини кўриш мумкин.

Тасвирий санъат ўқитувчисининг илмий-методик тайёргарлигига қўйиладиган талаблар

Таълим-тарбия жараёнига қўйиладиган умумий талаблар	Тасвирий санъат ўқитиш жараёнига қўйиладиган талаблар	Тасвирий санъат ўқитувчисидан талаб этиладиган илмий-методик тайёргарлик
Ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг ва маърифий ишларнинг самарали шакллари ва усулларини жорий этиш.	Тасвирий санъат фанини ўқитишда ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг мазмуни, воситалари, методлари ва шаклларини аниқлаш, тасвирий санъат дарслари, дарсдан ва синфдан ташқари ишларда ўқитишнинг самарали методларидан фойдаланиши.	Ўқувчиларни тасвирий санъат фани асослари ҳақидаги билимлар билан қуроллантириш, маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг мазмуни, воситалари, методлари ва шаклларини ўзлаштириш, таълим самарадорлигига эришиш, ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ташқил этиш, бошқариш ва фаоллаштиришни билиши.
Педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланиш.	Тасвирий санъат фанини ўқитишда педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланишнинг методик асосларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш.	Тасвирий санъат фанини ўқитишда педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланиш учун зарур бўлган методик билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш.
Ўқувчи-ёшлар онги ва қалбига миллий истиқлол мафқурасини сингдириш, мафқуравий тарбиялаш бугунги кун даражасига кўтариш.	Тасвирий санъат фанини ўқитишда ўқувчи-ёшлар онги ва қалбига миллий истиқлол ғоясини сингдириш мазмуни, восита ва методларини танлаш.	Ўқувчи-ёшлар онги ва қалбига миллий истиқлол ғоясини сингдириш мазмуни, восита ва методларини танлаш кўникмаларини эгаллаш.
Ўқувчиларни онгли равишда касб танлашга йўллаш.	Тасвирий санъат таълимининг касбий йўналшини амалга ошириш.	Касблар ҳақида тушунча бериш, ўқувчиларни онгли равишда касб танлашга йўллаш.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, тасвирий санъат ўқитувчисидан талаб этиладиган илмий-методик тайёргарлик асосида, мазкур тайёргарликка қўйиладиган асосий талаблар ишлаб чиқилди:

1. Тасвирий санъат дарслари, экскурсиялар, дарсдан ва синфдан ташқари машғулотларда ўқитишнинг самарали воситалари, методлари ҳамда шаклларидан фойдаланиш.
2. Ўқувчиларни тасвирий санъат фанн асослари ҳақидаги билимлар билан қуроллантириш, маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг мазмуни, воситалари, методлари ва шакллари уйғун танлаш орқали таълим самарадорлигига эришиш.
3. Ўқувчиларнинг билиш фаолиятини мақсадга мувофиқ самарали ташкил этиш, бошқариш ва фаоллаштириш.
4. Тасвирий санъат таълими мазмуни ва педагогик муносабатларни инсонпарварлаштириш йўллари, тасвирий санъат ўқитишда ўқувчиларни тарбиялашнинг мазмуни, воситалари, методларини билиш ва амалга ошириш.
5. Ўқувчиларни миллий мустақиллик принциплари ва она-Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш, маънавий ва ахлоқий фазилатларини фаоллаштириш йўллари белгилаш ва амалга ошириш кўникмаларини эгаллаш.
6. Тасвирий санъат йўналиши бўйича билимлар асос бўладиган касблар ҳақида тушунча бериш, ўқувчиларни онгли равишда касб танлашга йўллаш.
7. Тасвирий санъат ўқитишда педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланиш учун зарур бўлган методик билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш.
8. Таълим-тарбиянинг узвийлигини таъминлаш, ўқувчиларга таълим бериш ва тарбиялашнинг мазмуни, воситалари ва методларини билиш, зарур кўникма ва малакалар.
9. Ўқувчи-ёшлар онги ва қалбига миллий истиклол ғоясини сингдириш мазмунини танлаш ва саралаш, ўқитишнинг самарали воситалари ва методларидан фойдаланиш кўникмалари.
10. Ўқувчиларнинг билиш фаолиятини педагогик технологиялар талаблари асосида мақсадга мувофиқ ташкил этиш ва бошқариш, фаоллаштириш, билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш йўллари билиш.
11. Ўқувчиларда ўқув, амалий, меҳнат, ижодий ва мустақил фикрлаш кўникмалари, атроф-муҳитга онгли муносабатни таркиб топтириш йўллари билиш ва амалиётга қўллаш кўникмаларини эгаллаган бўлиши талаб этилади.

Мазкур ишлаб чиқилган талабларни амалга ошириш натижасида тасвирий санъат ўқитувчисининг илмий-методик тайёргарлик даражаси замонавий тарзда ривожланади. Тасвирий санъат дарсларининг сифати ва самарадорлиги ошади ва ўқувчиларнинг ўзлаштириши керак бўлган билим, кўникма ва малакалари натижавийлиги таъминланади. Бу эса ўз навбатида бўлажак тасвирий санъат ўқитувчисининг илмий-методик тайёргарлик даражасининг такомиллашганлигини билдиради.

References:

1. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.

2. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
3. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
4. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
5. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
6. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
7. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
8. Shakirova C. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.
11. Isakov J. A., Mamitaliyev A. G. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNINING O'ZIGA XOS ANAMIYATI //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 19-22.
12. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.
13. Исаков Ж. А., Мамиталиев Г. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИНИНГ РОЛИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 65-68.